

Pierre Mazeaud, der französische Staralpinist und gaullistische Abgeordnete, will der französischen Nationalversammlung eine Gesetzesvorlage unterbreiten, nach welcher der Abschluss einer Versicherung für Bergsteiger als obligatorisch zu erklären sei. Verbunden mit dieser Versicherungspflicht wäre eine Prüfung über grundlegende alpinistische Kenntnisse.

Der Grund zu dieser ungewöhnlichen Gesetzesvorlage ist die diesjährige Rekordzahl von Bergunfällen in den französischen Alpen: 29 Bergtote allein im Mont-Blanc-Massiv, 14 in den Südalpen, 43 im Departement Isère.

Pierre Mazeaud, ein exzentrischer Mann, will sich mit seiner Aktion wieder einmal ins Rampenlicht stellen. Sein Vorschlag ist kaum diskutabel. Wie könnte die ganze Bergsteigerei kontrolliert werden? Polizeiposten in allen Klubbhütten, an Graten und Flanken?

Leicht zu nehmen ist die erschreckende Zunahme von Bergunfällen gewiss nicht. Die Entwicklung des Bergsteigens zu einem Volkssport mit immer größerem Publikumsandrang ist kaum aufzuhalten. Unerfahrenheit und Unvorsichtigkeit sind die Hauptursachen der vielen Unfälle.

Eine gute Grundausbildung im Bergsteigen ist die beste Unfallverhütungsmassnahme. Neben den Alpenclubsektionen, die in der Schweiz Ausbildungskurse für ihre Mitglieder durchführen, nimmt sich auch die Organisation «Jugend und Sport» (früher Vorunterricht) der jungen Bergsteiger an. 15-20jährige Burschen und Mädchen erhalten in einwöchigen Kursen eine alpine Grundausbildung. Höhepunkt eines vom Bergsteigerzentrum Pontresina in diesem Sommer durchgeführten Kurses war die Besteigung des Piz Bernina über den Spallagrät. 10 Mädchen und 12 Burschen erlebten mit den Bergführern Otti Vogler, Walter Jossi und dem Träger (Bergführerkandidat) Heiri Perk nach Ausbildungstagen im Val di Campo eine klassische Hochtour. Für die meisten war es der erste Viertausender.

Einen Ausweis bekamen die jungen Alpinisten nicht. Papier zählt nicht am Berg. Nur ernsthaftes Bemühen, dauerndes Training und Respekt vor dem Berg schützen vor Katastrophen.

Respekt vor dem Berg— aber kein Bergsteiger-Ausweis

Bildbericht von Herbert Maeder

«Über den Spallagrät steigen die Seilschaften des «Jugend und Sport»-Kurses dem Piz Bernina zu. Für viele der erste Viertausender.

▲ Bergführer Otti Vogler schlägt mit dem Pickel Stufe um Stufe in einer vereisten Rinne am Beginn des Spallagrates.

◀ Kurz unter dem Gipfel geht der Fingrat in Fels über. Die Kletterei ist leicht, die Felsen sind aber. Aber unter dem Bergsteiger gähnt der Abgrund.

▲ Gipfelglück! Das Ziel ist erreicht, die Rast ist verdient. Von der italienischen Seite ziehen Wolken auf. Aber das Wetter bleibt schön und ungewöhnlich mild.